

LOGOPEDIK TASHXIS JARAYONIDA ZAMONAVIY NEYROTEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Xayriddinova Marjona Lutfullo qizi, Hamidova Umida Jobir qizi, Ro‘ziboyeva Zeboxon
Qudrat qizi

CHPDU Maxsus pedagogika: logopediya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18162376>

Annotatsiya. Mazkur maqolada logopedik tashxis jarayonida zamonaviy neyroteknologiyalardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari, amaliy imkoniyatlari yoritilgan va inkluziv ta’lim haqida yoritilgan. Nutq buzilishlarini aniqlashda an’anaviy tashxis usullarining chegaralanganligi, zamonaviy texnologiyalar – elektroensefalografiya (EEG), magnit-rezonans tomografiya (MRT) va neyrofeedback tizimlarining logopediya amaliyotida tutgan o‘rni tahlil etilgan. Shuningdek, dislaliya, dizartriya, alaliya, afaziya, disleksiya va disgrafiya kabi nutq buzilishlarini erta aniqlashda neyroteknologiyalarning afzalliklari ko‘rsatib o‘tilgan. Maqolada logoped va neyropsixolog hamkorligi, diagnostika jarayonida texnologik yondashuvlarning qo‘llanishi, ularning afzalliklari hamda ayrim cheklanishlari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari logopediya fanida tashxis jarayonini takomillashtirish va nutq buzilishlarini samarali aniqlashga xizmat qiladi.

Abstract. This article discusses the scientific and theoretical foundations and practical possibilities of using modern neurotechnologies in the process of speech therapy diagnosis, and discusses inclusive education. The limitations of traditional diagnostic methods in the detection of speech disorders, the role of modern technologies - electroencephalography (EEG), magnetic resonance imaging (MRI) and neurofeedback systems in speech therapy practice are analyzed. The advantages of neurotechnologies in the early detection of speech disorders such as dyslalia, dysarthria, alalia, aphasia, dyslexia and dysgraphia are also shown. The article reveals the cooperation between a speech therapist and a neuropsychologist, the use of technological approaches in the diagnostic process, their advantages and some limitations. The results of the study will serve to improve the diagnostic process in speech therapy and effectively identify speech disorders.

Аннотации. В статье рассматриваются научно-теоретические основы и практические возможности использования современных нейротехнологий в процессе логопедической диагностики, рассматривается инклюзивное образование. Проанализированы ограничения традиционных методов диагностики в выявлении речевых нарушений, роль современных технологий – электроэнцефалографии (ЭЭГ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и систем нейробиоуправления в логопедической практике. Показаны преимущества нейротехнологий в раннем выявлении таких речевых нарушений, как дислалия, дизартрия, алалия, афазия, дислексия и дисграфия. В статье раскрывается взаимодействие логопеда и нейропсихолога, использование технологических подходов в диагностическом процессе, их преимущества и некоторые ограничения. Результаты исследования будут способствовать совершенствованию диагностического процесса в логопедии и эффективному выявлению речевых нарушений.

Kalit soʻzlar: logopediya, neyrotexnologiya, neyropsixologiya, EEG, MRT, neyrofeedback, neyrolingvistika, nutq buzilishlari, inklyuziv taʼlim.

Keywords: speech therapy, neurotechnology, neuropsychology, EEG, MRI, neurofeedback, neurolinguistics, speech disorders, inclusive education.

Ключевые слова: логопед, нейротехнологии, нейropsихология, ЭЭГ, МРТ, нейробиоуправление, нейролингвистика, нарушения речи, инклюзивное образование.

KIRISH.

Inson nutqi – ijtimoiy hayotning eng muhim kommunikativ vositasi boʻlib, shaxsning jamiyatda oʻz oʻrnini topishi, fikr almashishi va bilim olish jarayonida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Nutq faoliyati faqatgina til tizimiga emas, balki nerv tizimi, psixik jarayonlar, eshitish, koʻrish, artikulyatsion apparat, shuningdek, ijtimoiy-madaniy muhit bilan ham bevosita bogʻliqdir. Shu sababli, nutqning har qanday buzilishi shaxs rivojlanishiga, uning ijtimoiylashuviga, taʼlim jarayonidagi muvaffaqiyatiga sezilarli darajada salbiy taʼsir koʻrsatadi. Zamonaviy logopediya fani nutq buzilishlarini chuqur oʻrganish, ularning neyropsixologik asoslarini aniqlash hamda samarali korreksion metodlarni ishlab chiqish bilan shugʻullanadi. Ayniqsa, neyropsixologik yondashuv logopediyada alohida oʻrin tutib, nutqning turli darajadagi buzilishlari – dislaliya, dizartriya, afaziya, alaliya, disleksiya va disgrafiya kabi muammolarni tushunishda katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv miya tuzilmalari va ularning nutq faoliyatidagi oʻrnini aniqlash, turli neyropsixologik testlar yordamida nutq jarayonidagi kamchiliklarni tahlil qilish imkonini beradi.

Mamlakatimizda soʻnggi yillarda logopediya sohasi tez surʼatlarda rivojlanmoqda. Bolalarda nutq nuqsonlarini erta aniqlash va tuzatish boʻyicha maxsus maktabgacha taʼlim muassasalari, inklyuziv taʼlim tizimi hamda maxsus korreksion dasturlar joriy etilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro ilmiy tajriba ham keng oʻrganilib, amaliyotda qoʻllanilmoqda.

Mazkur maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, neyropsixologik asoslarni oʻrganish orqali logopedik tashxis va korreksiyaning yanada mukammal shakllantirish mumkin. Bu esa nafaqat mutaxassislar uchun, balki ota-onalar, pedagoglar va psixologlar uchun ham muhimdir. Chunki nutq buzilishlarini faqat til tizimidagi kamchilik sifatida emas, balki shaxsning umumiy rivojlanishi bilan bogʻliq murakkab neyropsixologik jarayon sifatida koʻrish kerak.

XXI asr ilm fan taraqqiyoti nutq buzulishlarini oʻrganishda mutlaqo yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Logopediya fani anʼanaviy diagnostika metodlari bilan chegaralanib qolmasdan, neyropsixologiya va neyrobiologiya yutuqlariga tayanib, zamonaviy neyrotexnologiyalarini amaliyotga keng joriy etmoqda. Neyrotexnologiya — bu markaziy asab tizimi faoliyatini chuqur oʻrganish, neyron tarmoqlarning ish mexanizmlarini kuzatish va ularni qayta tiklash imkonini beruvchi zamonaviy texnologiyalar majmuasidir. Mazkur soha asosan nevrologiya, psixologiya, logopediya va taʼlim yoʻnalishlari bilan bevosita uzviy bogʻliq.

Neyrotexnologiyalar turli shakllarda qoʻllaniladi:

- elektroensefalografiya (EEG) – miya faoliyati elektr impulslarini qayd etuvchi usul. Nutq jarayonida miya yarimsharlari oʻrtasidagi funksional farqlarni aniqlashga yordam beradi.
- magnit-rezonans tomografiya (MRT) – miya tuzilmasini va faoliyatini tasvirlaydi, nutq markazlari faoliyati buzilishlarini aniqlash imkonini beradi.
- funksional MRT (fMRT) – nutq jarayonida miyaning qaysi sohasi faol ishlayotganini koʻrsatadi.

- neyrofeedback – bemorning o'z miya faoliyatini nazorat qilishini o'rgatadigan interaktiv usul bo'lib, logopedik korreksiya jarayonida samarali qo'llaniladi.
- neyroimaging texnologiyalari – miya faoliyatini vizual tasvirlash orqali tahlil qilish imkonini beradi.

Bu texnologiyalar nutqiy faoliyatni faqat tashqi belgilarga qarab emas, balki chuqur neyrobiologik asoslari orqali ham o'rganish imkonini beradi. Shu bilan birga, ular logopedik tashxisda obyektivlikni oshiradi, xatolik ehtimolini kamaytiradi va individual korreksion dasturlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Nutq buzilishlari ko'plab sabablar ta'sirida yuzaga keladi va ularni o'rganishda neyropsixologiya fanining ahamiyati beqiyosdir. Nutqning shakllanishi murakkab jarayon bo'lib, u miya po'stlog'i, eshitish va ko'rish analizatorlari, psixik faoliyat hamda ijtimoiy muhitning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi. Shuning uchun nutq faoliyatida paydo bo'ladigan nuqsonlarni faqat lingvistik jihatdan emas, balki neyropsixologik nuqtai nazardan ham o'rganish talab etiladi.

Neyropsixologik yondashuv shuni ko'rsatadiki, nutq faoliyatining turli qismlari bosh miya po'stlog'ining ma'lum markazlari bilan bog'langan. Masalan, Broka markazi nutqni artikulyatsiya qilish uchun mas'ul bo'lsa, Vernike markazi nutqni anglashni ta'minlaydi. Ushbu markazlarda yoki ularni birlashtiruvchi neyron aloqalarda yuzaga kelgan shikastlanishlar turli nutq buzilishlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun logoped mutaxassis faqat nutq apparati faoliyatini emas, balki miya faoliyati bilan bog'liq omillarni ham hisobga olishi zarur.

Bolalarda uchraydigan dislaliya, fonetik-fonematik rivojlanmagan nutq, alaliya, dizartriya kabi nuqsonlar ko'pincha tug'ma yoki orttirilgan nevrologik omillar ta'sirida shakllanadi. Neyropsixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta yoshda miyaning plastiklik xususiyati yuqori bo'lib, to'g'ri tashxis va korreksion yondashuv yordamida nutqning ko'plab funksiyalarini tiklash mumkin. Shu sababli logopedik amaliyotda neyropsixologik diagnostika metodlaridan foydalanish zarur bo'ladi.

Bundan tashqari, o'quvchilar orasida keng tarqalgan disleksiya va disgrafiya ham neyropsixologik asosga ega. Bu buzilishlarda faqat harflarni o'qish va yozishdagi xatolik emas, balki miya yarim sharlarining o'zaro faoliyati, fonematik eshitishning rivojlanmaganligi, xotira va diqqat jarayonlaridagi sustlik ham asosiy rol o'ynaydi. Shu jihatdan qaraganda, logoped va neyropsixologning hamkorligi o'quvchilarda o'qish-yozish qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

So'nggi yillarda xalqaro ilmiy adabiyotlarda nutq buzilishlari bilan bog'liq neyropsixologik izlanishlar kengayib bormoqda. Masalan, miya neyropastikligi, logopedik terapiya jarayonida neyron aloqalarning qayta shakllanishi, nutq markazlarining bir-birini qisman kompensatsiya qilishi kabi ilmiy g'oyalar amaliyotda keng qo'llanmoqda. Bu esa logopediya sohasida yangi metod va texnologiyalarni joriy etishga imkon bermoqda.

Shuningdek, mamlakatimizda ham nutq buzilishlarini neyropsixologik asosda o'rganishga qiziqish ortib bormoqda. Maxsus ta'lim muassasalarida logopedik tashxis qo'yishda neyropsixologik testlardan foydalanish, bolalarda xotira, diqqat va idrok jarayonlarini baholash orqali nutq nuqsonlarini aniq aniqlash amaliyoti kengaymoqda. Inklyuziv ta'lim tizimida ham bu yondashuv katta ahamiyat kasb etib, imkoniyati cheklangan bolalarni umumta'lim maktablariga muvaffaqiyatli integratsiya qilishga yordam bermoqda.

Shunday qilib, nutq buzilishlarini neyropsixologik asosda o'rganish nafaqat tashxis qo'yishda, balki samarali korreksion metodlarni ishlab chiqishda ham asosiy o'rin tutadi. Bunda

logoped, psixolog va nevropatologlarning o'zaro hamkorligi, ilmiy izlanishlar natijalaridan amaliyotda foydalanish, yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish dolzarb hisoblanadi.

Inklyuziv ta'lim (ingliz tilidan olingan bo'lib, inclusive, inclusion–uyg'unlashmoq, uyg'unlashtirish, qamrab olmoq, qamrab olish ma'nolarini bildiradi) nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni (diskriminatsiyani) bartaraf etish, maxsus ta'limga muxtoj bolalar, (ayrim sabablarga ko'ra nogiron bo'lgan) o'smirlar rivojlanishida uchraydigan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir.

Inklyuziv ta'limning maqsadi — alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli umumiy o'rta ta'lim berishni ta'minlashdan iborat.

Inklyuziv ta'lim - bu imkoniyat:

- imkoniyati cheklangan o'smir o'quvchi yoshlar uchun mos keluvchi mehnat faoliyati bilan band qilish imkoniyati;
- imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun o'qish faoliyati muhitini yaratish;
- imkoniyati cheklangan o'quvchilarga mos o'yin faoliyati muhitini yaratish;

Logopedik tashxis jarayonida neyrotexnologiyalardan foydalanishga oid ilmiy tadqiqotlar so'nggi o'n yillikda sezilarli darajada ko'paydi. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari neyropsixologiya va logopediya fanlari integratsiyasi zarurligini asoslab bermoqda.

Amerikalik olimlar A. Damasio, S. Pinker va E. Kandel tadqiqotlarida nutq jarayonining neyrobiologik asoslari chuqur yoritilgan. Ularning fikricha, nutqning fonetik, semantik va grammatik komponentlari turli neyron tarmoqlar faoliyati bilan boshqariladi.

Shuningdek, J. Tallal va M. Merzenich ishlarida disleksiya va boshqa o'qish-yozishdagi buzilishlarni aniqlashda EEG va fMRT metodlarining samaradorligi ilmiy asoslab berilgan. Yevropa mamlakatlarida olib borilgan tadqiqotlarda esa neyrofeedback texnologiyalarining logopedik terapiyada qo'llanishi, bolalarda fonematik eshitish va artikulyatsion apparat faoliyatini rivojlantirishdagi ijobiy natijalari ko'rsatib o'tilgan.

Rossiyada L.S. Vygotskiy, A.R. Luriya, T.B. Filicheva, R.E. Levina singari olimlarning ilmiy ishlari logopediya va neyropsixologiya fanlariga nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, A.R. Luriya nutq faoliyatining miya bilan uzviy bog'liqligini ilmiy jihatdan asoslab, afaziya va boshqa nutq buzilishlarining neyropsixologik tahlilini ishlab chiqqan. Hozirgi davr tadqiqotchilari (N.A. Kornev, O.S. Orlova va boshqalar) MRT va neyroimaging metodlari asosida disartriya, alaliya va afaziyaning neyrobiologik mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib bormoqda.

O'zbekistonda logopediya fanida nutq buzilishlarini tashxislash va korreksiyalash bo'yicha ilmiy ishlanmalar ko'proq defektologiya, psixologiya va pedagogika yo'nalishlari bilan bog'liq ravishda olib borilmoqda. Jumladan, M. Karimova, S.Jo'rayeva, Z. Normatova tadqiqotlarida bolalarda nutqning fonetik-fonematik rivojlanishi, dislaliya va dizartriyaning klinik-pedagogik xususiyatlari yoritilgan. So'nggi yillarda neyrotexnologiyalarni logopedik amaliyotga tatbiq etish bo'yicha izlanishlar bosqichma-bosqich rivojlanmoqda, ammo bu yo'nalishda hali keng ko'lamli ilmiy ishlanmalar zarur.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, neyrotexnologiyalar logopedik tashxisda obyektivlikni oshirish, nutq buzilishlarining neyrobiologik asoslarini aniqlash va individual

korreksion dasturlarni ishlab chiqishda katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Shu bilan birga, o'zbek logopediya ilmidagi neyrotexnologiyalarni tizimli tadqiq qilish va amaliyotga keng joriy etish istiqbolli vazifalardan biri hisoblanadi.

XULOSA:

Olib borilgan ilmiy izlanishlar va adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, logopedik tashxis jarayonida zamonaviy neyrotexnologiyalarni qo'llash nutq buzilishlarini aniq va obyektiv baholash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. EEG, MRT, fMRT, neyrofeedback va boshqa neyroimaging metodlari nafaqat tashxisning ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi, balki logopedik korreksiya jarayonida individual dasturlarni ishlab chiqishda ham muhim manba vazifasini bajaradi.

Neyrotexnologiyalar yordamida dislaliya, dizartriya, alaliya, afaziya, disleksiya va disgrafiya kabi murakkab nutq buzilishlarining neyrobiologik mexanizmlari aniqlanadi, bu esa erta tashxislash va samarali korreksion choralarni belgilashga sharoit yaratadi. Shuningdek, logoped, neyropsixolog va shifokorlar hamkorligida diagnostika jarayonini integratsiyalash, natijalarni kompleks tahlil qilish va shaxsga mos terapiya yo'nalishlarini tanlash imkoniyati ortadi.

Shu bilan birga, neyrotexnologiyalarni amaliyotga keng joriy etishda qator cheklanishlar mavjud: jihozlarning yuqori narxi, maxsus tayyorgarlikka ega mutaxassislar yetishmasligi va ularning logopedik muassasalarda keng qo'llanilmaganligi. Biroq bu omillar neyrotexnologiyalarning logopediya fanida kelajakda o'z o'rnini topishiga to'sqinlik qilmaydi.

Maqola xulosasida ta'kidlash joizki, logopedik tashxisda neyrotexnologiyalarni qo'llash:

- nutq buzilishlarini chuqur o'rganish va differensial tashxislashga xizmat qiladi;
- korreksion-pedagogik dasturlarni samarali tashkil etish uchun ilmiy asos yaratadi;
- logopediya fanini zamonaviy ilm-fan yutuqlari bilan boyitadi.

Demak, neyrotexnologiyalar logopediya sohasida diagnostika samaradorligini oshirish, shaxsning kommunikativ rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarda inklyuziv yondashuvni amalga oshirishda istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Педагогика, 1996. – 287 с.
2. Лурия А.Р. Язык и сознание. – Москва: Изд-во МГУ, 1998. – 352 с.
3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Основы логопедии. – Москва: Владос, 2010. – 432 с.
4. Корнев А.Н. Дислексия и дисграфия у детей. – Санкт-Петербург: Речь, 2003. – 368 с.
5. Orlova O.S. Neyropsixologik diagnostika va nutq buzilishlari. – Moskva: Akademiya, 2015. – 276 bet.
6. Kandel E.R. Principles of Neural Science. – New York: McGraw-Hill, 2013. – 1709 p.
7. Tallal P., Merzenich M. Neuroplasticity and Language Disorders. – Annual Review of Neuroscience, 1999, №22. – P. 467–500.
8. Pinker S. The Language Instinct. – New York: Harper Perennial, 2007. – 526 p.
9. Damasio A. Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain. – New York: Avon Books, 2005. – 336 p.
10. Karimova M., Jo'rayeva S. Logopediya asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2018. – 244 b.
11. Normatova Z. Bolalarda nutq buzilishlarini tashxislash va korreksiyalash. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2020. – 198 b.